

- 16.M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
17. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
- 18.M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
20. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'ZBEK TILINI XORIJIY TILLAR BILAN QIYOSLASHDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

D.B.Axmedova

BuxDU doktoranti

Murodova Saodat Uyg'un qizi

BuxDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarini samarali tashkil etishda xorijiy tillar bilan qiyoslash asosida o'quvchilarda lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan usul va yo'llar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *lingvistika, ona tili, metod, qiyoslash, xorijiy tillar, ko'nikma, bilim, kompetensiya.*

Annotation: *In the article, the methods and ways aimed at the development of linguistic competence based on the study of foreign languages are applied in the effective organization of primary school mother tongue and reading literacy classes.*

Key words: *linguistics, mother tongue, method, comparison, foreign languages, skills, knowledge, competence.*

O'zbek tili mustaqil O'zbekiston Respublikasining davlat tili bo'lib, uning umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitilishi davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ahamiyatga ega. Yoshlarda ijodiy tafakkur, ijodiy izlanish, mavjud imkoniyatlardan eng maqbulini tanlash, tilimizning boy imkoniyatlaridan nutq sharoitiga ko'ra to'g'ri, o'rinli va samarali foydalanish malaka va ko'nikmalarini singdirish, ularni milliy qadriyatlarimiz, udum va an'alarimiz ruhida tarbiyalashda maktab ona tili kursining tutgan o'rni va imkoniyatlari benihoya kattadir. Ayniqsa, mustaqil Respublikamiz uchun tadbirkor va ijodkor insonni tarbiyalash masalasi o'ta muhim vazifa bo'lib turgan bir sharoitda bu fanning o'qitilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabda «Ona tili»ni o'quv fani sifatida o'qitishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, jamiyatimiz, xalqimiz, millatimiz ravnaqining kelajagi, uning gullab-yashnashi bugun maktab partasida o'tirgan yoshlarning mustaqil turmushga, nutqiy faoliyatga, yuksak madaniyat bilan so'zlasha olishga qay darajada tayyorligiga bog'liq, chunki so'z qudrati insoniyat tarixida hamma vaqt yuksak qudratga ega bo'lgan.

Jamiyat rivojlangan sari xalqning madaniyat darajasi ortib boradi. Madaniy hayotning rivoji, avvalo, jamiyat a'zolarining madaniy so'zlashuvga bo'lgan ehtiyojining ortib borishi bilan belgilanadi. Yoshlarda yuksak nutq odobini tarbiyalash maktab ona tili kursi zimmasiga tushadi.

Yangi iqtisodiy munosabatlar har qanday faoliyatni uning beradigan pirovard iqtisodiy natijasi bilan baholashni talab etadi. Jumladan, ta'limga sarflanadigan moddiy xarajatlar ta'limning natijasi bilan qoplanib qolmay, balki sarf bo'lgan xarajatlardan ko'proq moddiy manfaat kelishi lozim. Bu – ta'limning barcha bo'g'inlari va sohalari, jumladan, ona tili ta'limi uchun qo'yiladigan umumiy, zamonaviy, iqtisodiy va ma'naviy talabdir.

Maktabda ona tilini fan sifatida o'qitish qanday moddiy manfaat berishi mumkin, qanday qilib ona tili ta'limini moddiy jihatdan manfaatli, foydali qilish mumkin?

Ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek: "Har bir millatning dunyoda

borlig'ini ko'rsatadurgon oyinayi hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak – millat ruhini yo'qotmakdur." Haqiqatdan ham ona tili milliy madaniyatning oynasi, uni saqlovchi xazina hamdir. Zero, millat hayotini til bilan bog'liq an'analar, ma'naviyat va madaniyatni saqlash va qayta tiklash masalasi tilga alohida e'tibor qaratilgan taqdirdagina amalga oshishi mumkin.

Bugungi kunga kelib o'zbek tili ancha yuksalgan bo'lsa-da, haligacha uning tadqiqi borasida muammolar talaygina.

O'zbek tilining qarindosh va noqarindosh tillar bilan mavjud kontaktlari, bilingvizm va u bilan bog'liq hodisalarni tadqiq qilish o'zbek tilshunoslari oldida turgan eng muhim dolzarb muammolardan biridir. Zero, "Yoshlarni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida, zamonaviy bilim va kasb-hunarlar, xorijiy tillarni puxta egallagan, Vatanimiz va xalqimizga sadoqatli insonlar qilib tarbiyalash bugungi zamonning dolzarb muammosidir". Xalqlar o'rtasida til kontaktlarining kuchayishi jahon tilshunosligida bu masalani yanada chuqur va atroflicha tadqiq etish zarurligini ko'rsatmoqda. "Tillarning to'qnashuvi tarixiy zarurat bo'lib, ular o'zaro bir-biriga ta'sir etmay qolmaydi", deb alohida ta'kidlaydi fransuz tilshunosi J.Vandries.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarini tashkil etishda xorijiy tildan foydalanishni samarali tashkil etishda o'qituvchi darsga puxta tayyorlanishi, darsning qaysi bosqichida bunga urg'u berish kerakligini bilishi va shunga amal qilishi lozim. Masalan, 3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligining 1-qismida **Nima uchun inson dunyoda hammadan kuchli** ertagi berilgan. Ertak mazmuni bilan tanishtirgach, uning qahramonlarini klaster usulida yozdirish chog'ida obrazlar nomini ingliz tiliga tarjima qildirish va u so'zlar bilan gaplar tuzdirish orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan xotirasi va qiziqishini orttirish mumkin. Misol tariqasida ushbu so'zlarni olishimiz mumkin: muz -ice, yomg'ir -rain, bulut -cloud, yer -land, o'rmon -forest, olov -fire, qo'y -sheep, shamol -wind, bo'ri -wolf, inson -man.

Chet tilni o'rganish murakkab lingvopsixologik hodisadir. Chet tilni o'rganish jarayonida o'rganuvchi ongida ona tili va xorijiy til sistemalari to'qnashadi. O'rganuvchining ona tilisi yangi til sistemasini o'zlashtirishni osonlashtiradi yoki uning yo'liga to'siq bo'ladi. Tilshunoslikda birinchisini «fasilitatsia» va ikkinchisini - «interferensia» atamaları orqali belgilashadi. Bu ikki hodisaning ro'y berishi o'qituvchining mehnati va salohiyatiga bog'liq.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ona tili darslarida xorijiy tillardan foydalangan holda darsni tashkil etish bilan o'quvchilar lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali natijaga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
2. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
3. Ahmadov O. BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
4. Ahmadov O. XIX asr oxiri-XX asr birinchi choragida Buxoroda ta'lim-tarbiya tizimining manbaviy asoslari va adabiyotlar tasnifi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
5. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |6.Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
7. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.
8. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).

9. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
12. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
13. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
14. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDAGI AÐABIY (BAÐIIY) TOPONIMLAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
15. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
16. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
17. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
18. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
20. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA INGLIZ TILIDA QO'LLANILADIGAN METODLARDAN FOYDALANISH

Xurramova Lobarxon Akramjonovna

Nizomiy nomidagi TDPU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ingliz tilida qo'llaniluvchi bir qancha metodlarni integratsion shaklda foydalanish haqida bo'lib, misol tariqasida ushbu metodlarni qo'llash texnologiyalari ham atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinfona tili va o'qish savodxonligi darslari, ingliz tili, integratsion muhit, nutqiy kompetensiya, tinglash, audio matn, "Pantomime" va "Quick answers" metodlari.

Abstract: This article is about the integrated use of several methods used in the English language in primary-grade mother tongue and reading literacy classes, as an example, the application technologies of these methods are covered in detail.

Keywords: primary-grade mother tongue and reading literacy classes, English language, integrated environment, speaking competence, listening, audio text, "Pantomime" and "Quick answers" methods.

Yangi O'zbekiston muhitida tobora barcha sohalar yangicha ahamiyat kasb etib bormoqdaki, bu ularga yangicha ma'suliyatni: bajarilishi kerak bo'lgan bir qancha ustuvor vazifalarni yuklaydi. Xususan, ta'lim sohasida bo'layotgan jadal o'zgarishlar tizimlashgan hamda moslashtirilgan shaklni talab qiladi. Ushbu jarayon to'laqonli inson kapitaliga bog'liq bo'lib, bu davlatimizning borgan sari intellektual salohiyatga tayanayotganini anglatadi. Intellektual salohiyat esa insonda maktab davridan rivojlantirilib borilishini hisobga olsak, buni ham yangi shakldagi ustuvor vazifa desak mubolag'a bo'lmaydi. Intellektual salohiyatni yanada oshirish uchun, albatta, til o'rganish qobiliyati qo'l keladi. Ushbu qobiliyatni boshlang'ich sinf o'quvchilarida integrallashgan holda tashkil etish yuqori samara beradi. Hozirgi zamon boshlang'ich ta'limida uch til: o'zbek, rus, ingliz tillari o'rgatilmoqda.

Til o'rgatishda, avvalambor, o'quvchilarning nutqiy hamda lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish maqsad qilib belgilanadi.